

SUN'IY USULDA YETISHTIRILGAN ONA ASALARI G'UMBAGLARINI OILALARGA QO'YISH

Kaxramanov Boymahmat Abduazizovich, Abdurahimov Abdulaziz Abdujalil o'g'li,
Muhammadjonov Barkamoljon Barhayotjon o'gli

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378293>

Annotatsiya. Maqola asalarichilikda qishdan yaxshi va kuchli chiqqan oilalarni suniy usulda yetishtirilgan ona asalari g'umbagini yangi oila ya'ni paket sifatida ko'paytirish texnologiyalari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: yangi sog'lom ona asalari g'umbagi, oddiy atir, iskana, dimar, yotoq uyalar, karnika, karpat, maxsus supurgi.

Abstract. The article presents information on the technologies for artificially breeding queen bee colonies that have survived the winter well and are strong, as a new family, that is, a package.

Keywords: new healthy queen bee colony, simple apiary, iskana, dimar, bed hives, karnika, karpat, special broom.

Аннотация. В статье представлена информация о технологиях искусственного выведения пчелиных маток, которые хорошо перезимовали и являются сильными, как новая семья, то есть пакет.

Ключевые слова: новая здоровая пчелиная матка, простая пасека, стамиска, димар, улы-кровати, карника, карпат, специальный веник.

I. KIRISH

Oilalarni ko'paytirish

Hozirgi kungacha asalarichilikni rivojlantirish maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda, bundan asosiy maqsad yurtimizda o'simliklarni tez va samarali changlanishini taminlash va asal yig'ish ko'rsatkichini yanada oshirishga qaratilgan. Shuning uchun asalari oilalarini ko'paytirishda suniy usulda ko'paytirilgan g'umbaklardan foydalani qishdan yaxshi chiqqan kuchli oilalarni yangi uyalariga o'tkazish va unga yangi zotdor ona asalari g'umbagini qo'yish orqali yanada samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Yangi uyaga arilar qanday tartibda ko'chiriladi?

1. Eng kamida ikkita ramka olinadi.
2. Bitta ramkada g'umbaklarga boy bo'lishi kerak
3. Ikkinchisi esa ozuqaga boy bo'lishi lozim.
4. Asosiysi yangi oila kuchli bo'lmisligi kerak aks holda yangi onani qabul qilmasligi mumkin. Bundan tashqari onalik g'umbak bo'lmisligi lozim.

Bizda qishlovdan yaxshi chiqqan kuchli 4 ta oilani oldik va tajriba uchun 8 ta bo'sh yotoq uyalarini tayyorlab ya'ni tozalab, ularni 1 dan 8 gacha raqamlab chiqdik. Tayyor bo'lgan uyalariga arili ramkalarni joylashtirdik.

G'umbakni tanlash va qo'yish texnologiyasi

Birinchi navbatda ona ari zotlatiga e'tiborli bo'lish lozim. Chunki mintaqalarga qarab zotlar ham har xil moslashadi. Biz Namangan viloyatida bo'lganligimiz uchun karpaz zotlarini tanlab oldik va bu g'umbaklikning 4-5 kunligida olinishi kerak. Chunki g'umbaklik bosqichi 7-8 kun bo'lib, oila gumbakka moslashgungacha vaqt kerak bo'ladi.

G'umbak

1. Gumbakni yangi oilaga qo'yishda ishchi ari g'umbaklari bor ramkani chetiga joylashtirgan ma'qul, sababi malikasi yo'q uyalar albatta tezroq ona yetishtirish uchun harakat qiladi va ramkani ikki yon tomonlaridagi g'umbaklarni yetishtirishga qaratadi. Shuning uchun ham ona ari g'umbagini yon tomoniga qo'ygan ma'qul.

2. G'umbakni joylashtirgach ramkaga oddiy art yoki hid beruvchi vositadan foydalanib sepib qo'yish kerak. Chunki yangi qo'yilgan g'umbakni hidi boshqa bo'lganligi uchun ishchi arilar nobud qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu usuldan foydalanish ma'lum vaqt bir xil hid bo'lishi va bu hid yo'qolgungacha ular bir biriga moslashadi.

3. Ona asalari g'umbakni yorib chiqishini kutish eng asosiy bosqich hisoblanadi chunki ayrim holatlarda ular chiqmasligi mumkin.

Bularga quyidagi holatlarni keltirish mumkin:

- g'umbakni noto'g'ri ushlab orqali nobud qilib qo'yish
- g'umbak ko'p vaqt ochiq havoda qolib ketishi
- oila kuchli bo'lishi uni nobud qilishiga olib kelishi mumkin

Oilalarga qo'yilgan ona asalari g'umbagi 2-3 kun ichida g'umbakni yorib chiqadi va urchish davriga tayyorgarlik boshlanadi. G'umbakdan chiqqan ona asalari odatda 5-7 kun ichida urchiydi. Bu jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:

Tanaffus davri (1-3 kun) – Yangi tug'ilgan qirolicha asalari bir necha kun davomida o'zlarini tayyorlaydi, ovqatlanadi va kuch to'playdi.

2. Urchish parvozlari (4-7 kun) – Keyin ular "juftlashuv parvozlari"ga chiqadi, bu yerda bir necha erkak asalari (dronlar) bilan juftlashadi.

3. Urchishning yakunlanishi – Agar muvaffaqiyatli juftlashgan bo'lsa, qirolicha 2-3 kun ichida tuxum qo'ya boshlaydi va umrining qolgan qismida (2-5 yil) koloniyaga rahbarlik qiladi. Agar qirolicha 10-14 kun ichida urchimagan bo'lsa, u endi urchish qobiliyatini yo'qotadi va koloniya uchun foydasiz bo'lib qoladi. Shuningdek, agar ob-havo yomon bo'lsa (sovuq, yomg'irli), urchish kechikishi mumkin.

Natija:

1-jadval

№	G‘umbagdan tirik chiqqan ona asalari
1	+
2	+
3	+
4	-
5	+
6	+
7	+
8	+

g‘umbakdan chiqib yashab ketgan ona asalari (+) va g‘umbakdan chiqib yashab ketolagan ona asalari (-)

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki 7 ta ona asalari yaxshi rivojlangan, bittasi nobud bo‘lgan. Bu yaxshi ko‘rsatkich, chunki har doim ham bunday bo‘lavermaydi. Ba‘zan natijalar past chiqishi ham mumkin. Bunga sabab yuqorida aytganimizdek kuchli oilaga ona asalarini joylashtirish ko‘p holarda tajribani muvofaqqiyatsizlikka olib kelishi mumkin.

Xulosa

Tajriba shuni ko‘rsatdiki, qishlovdan chiqqan kuchli oilalarni yanada ko‘paytirish samarali va asalarishilik xo‘jaliklarida keng ko‘lamda qo‘llanilishi kerak bo‘lgan usullardan biri hisoblanadi. Ammo ayrim hollarda bu muvofaqqiyatli tarzda kechmasligini sabablarini oaniqlashga qaratilgan edi yuqorida aytilgan tartibda qilinsa albatta oilalarni tez va samarali ko‘pasytirishga erishish mumkin

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kaxramanov B.A., Safarova F.E., Isamuxamedov S.Sh., Donaev X.A., Ergashev X.B. “Asalarichilik asoslari” O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2021. B 78-97.
2. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh, Kuldasheva F.H, Doniyrov S.T, Rakhimjanova N.Z. Breeding indicators of Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathy (*Apis mellifera carpatica*) breeds of honey bees”// E3S Web of Conferences 244, 02008 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - P. 1-8.
3. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh, Safarova F.E., Donaev Kh.A., Mamadov F.Q. “Morphological features of the Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathian (*Apis mellifera carpatica*) breeds of honey bees”// E3S Web of Conferences 284, 03018 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - R. 1-7.
4. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Orifjonov.J.R., Raimdjanova N.Z. “Continuous and terms of work performed in artifikal mother bees” Prospects for the introduction of innovative tehnologies in the development of agriculture. 2021.

5. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Donayev Kh.A. “Effective methods of bee pest control” E3S Web of Conferences 381, 01012 (2023) AQUACULTURE 2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101012>. P. 1-8.
6. Kaxramanov B.A., Amirov A.I., Bosimova M.I. “Chemical Composition of Beekeeping Products, Use in Medicine and Importance in National Economy” Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. ISSN NO: 2771-8840 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 17-04-2023.
7. Kakhramanov B.A., Akmalkhanov T.Sh., Soatov U.R. “Influence of bee family care on honey productivity in hives of different constructions” E3S Web of Conferences 381, 01009 (2023) AQUACULTURE-2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101009> - P. 1-6.
8. Kaxramanov B.A., Orifjonov J.R. “Oziqlantirish usullarini asalari oilasi mahsuldorligini oshirishdagi ahamiyati” J. “O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi” Toshkent-2022 №6/2. maxsus son. b.-78-80. Nurmatovbaxtiyor868@gmail.com.
9. Orifjonov J.R., Kakhramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Raximjanova N.Z., Chuleui Jung “The effects of hives structure on the establishment and productivity of carpathian honey bee (*apis mellifera carpatia*) in Uzbekistan”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023.<https://www.andong.ak.kr>, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 27-34.
10. Kaxramanov B.A. “Morfometricheskie osobennosti pchel Krainskoy i Karpatskoy porod v Uzbekistane” J. Pchelovodstvo №6, 2023 god, 62-64 str beejournal@gmail.com
11. Kaxramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Orifjonov J.R., Raximjonova N.Z. “Kraina (*Apis mellifera carnica* Pollm) va Karpat (*Apis mellifera carpatica*) asalari zotlaridan suniy usulda ona asalari yetishtirish ko‘rsatkichlari”. “Chorvachilik va naslchilik ishi”. Toshkent-2021 y.№6. b.-45-48. chorvador@list.ru.
12. Kaxramanov B.A., Dosmuxamedova M.X., Bosimova M.I., “Asalari mumi va uning xususiyatlari” qishloq xo‘jaligi va veterinariya fanlarining dolzarb masalalari № 1 (1)-2024.30-38 b. scienceproblems.uz@gmail.com